

O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMI: HOZIRGI HOLAT VA RIVOJLANISH MUAMMOLARI.

Tursinbayev Azizbek Nabijon o'g'li

Iqtisodiyot yo'nalishi talabasi Namangan davlat universiteti
Namangan, O'zbekiston

<https://orcid.org/0009-0009-5300-9934>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175556>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank tizimining kelib chiqish tarixi, evolyutsiyasi va hozirgi kundagi ikki pog'onali bank tizimining ishlash mexanizmlari yoritilgan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining pul-kredit siyosatini yuritishdagi o'rni, tijorat banklari faoliyatini tartibga solish vositalari va sohadagi islohotlarning ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, bank operatsiyalaridagi risklarni kamaytirish va depozit siyosatini takomillashtirish bo'yicha xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Bank tizimi, Markaziy bank, tijorat banki, pul-kredit siyosati, qayta moliyalashtirish, likvidlilik, depozit, transformatsiya.

Banklar faoliyatining eng „qadimgi“ operatsiyalaridan biri, pullarni saqlab berish operatsiyasi hisoblanadi. Ma'lumki, eng qadimgi davlatlarda ham omonatlarni qabul qilish operatsiyalari mavjud bo'lgan. Ilk bor bunday ish bilan obro' va ishonchga ega bo'lgan puldor shaxslar, Yevropa mamlakatlarida cherkov muassasalari shug'ullanganlar. Masalan, mashhur grek ehromlari (masalan, Delfi ya, Efes ehromlari) bir paytning o'zida bank muassasalari bo'lib ham xizmat qilgan. O'sha qadimgi davrlardan boshlab, qo'yilgan pul yoki mulk bo'yicha foizlar ham hisoblangan. Banklarning kelib chiqishiga oid mavjud adabiyotlarda banklar paydo bo'lishining asosiy yoki boshlang'ich bosqichi birinchidan pul mablag'larini saqlab berish bo'lsa, ikkinchidan pul mablag'larini almashtirib berishdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Pul ayirboshlash bo'yicha ehtiyoj alohida paydo bo'lgan. Bunga Yevropani yorqin misol qilib ko'rsatish mumkin. O'rta asrlarda tangalarning yagona tizimi mavjud bo'lmagan. Savdo turli mamlakatlar, shaharlar, hatto alohida shaxslarning tangalari orqali olib borilgan. Barcha tangalar turli vazn, shakl va nominalga ega bo'lgan. Tangalar bilan shug'ullanuvchi va ayirboshlashni olib bora oladigan mutaxassislar o'z ayirboshlash stollari bilan qizg'in savdo ke tayotgan joylarda ish olib borishgan. Shu bois, „bank“ so'zi italyanча „banco“ – „ayirboshlovchining oldidagi stol“ degan ma'noni anglatuvchi so'zdan kelib chiqqan.

Bank ishi rivojlanishini bankning alohida operatsiyalari miqyosida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bank ishining tarixiy rivojlanishi quyidagicha borganini ko'rishimiz mumkin:

Pul ayirboshlash bo'yicha ehtiyoj alohida paydo bo'lgan. Bunga Yevropani yorqin misol qilib ko'rsatish mumkin. O'rta asrlarda tangalarning yagona tizimi mavjud bo'lmagan. Savdo turli mamlakatlar, shaharlar, hatto alohida shaxslarning tangalari orqali olib borilgan. Barcha tangalar turli vazn, shakl va nominalga ega bo'lgan. Tangalar bilan shug'ullanuvchi va ayirboshlashni olib bora oladigan mutaxassislar o'z ayirboshlash stollari bilan qizg'in savdo ke tayotgan joylarda ish olib borishgan. Shu bois, „bank“ so'zi italyanacha „banco“ – „ayirboshlovchining oldidagi stol“ degan ma'noni anglatuvchi so'zdan kelib chiqqan. Bunga o'xshash operatsiyalar bundan ancha avvalgi davrlarda qadimgi Gretsiya, Rim, Sharqda amalga oshirilar edi.

Pulni saqlash va ayirboshlash bo'yicha operatsiyalar bilan shug'ullanuvchi shaxslar yig'ilgan boyliklar – pullar samarasiz, harakatsiz yotmasligi uchun mavjud mablag'larning hech bo'lmaganda bir qismini bo'lsa ham vaqtinchalik foydalanishga berilsa, sezilarli foyda olish mumkinligini bilishar edi. Shunday qilib, pullarni ma'lum muddatga qaytarish va foiz to'lash shartlari bilan garov asosida beriladigan ssuda (kredit) operatsiyalari paydo bo'lgan. Bunda garov sifatida uylar, kemalar, qimmatbaho buyumlar, chorva mollari, qullar qabul qilingan.

Uzoq yillar davomida jamiyatning rivojlanishi va unga mos tovar-pul munosabatlarining o'sib, takomillashib borishi banklarning operatsiyalari va ko'rsatadigan xizmatlari ko'lamining kengayib borishiga, jamiyat a'zolarining pulga bo'lgan talabining oshib borishiga olib kelgan. Davlat, jismoniy va yuridik shaxslarning manfaatlarini muvofiqlikda olib borish, davlat va jamiyat a'zolarining pul mablag'lariga bo'lgan talablarini qondirgan holda davlatning iqtisodiy jihatdan o'sishi va barqarorligini ta'minlash maqsadida banklar o'rtasida bajariladigan funktsiya va operatsiyalar ko'lami taqsimlana borgan, ya'ni davlat nomidan, davlat manfaatlarini himoya qilgan holda faoliyat ko'rsatuvchi banklar va alohida jamiyat a'zolari bilan ishlovchi banklar yoki yuqoridagi ikki yo'nalishni ham o'zida mujassamlashtirgan banklar (oxirgisiga sobiq sovetlar davridagi Davlat bankini kiritish mumkin) shakllana borgan.

Hozirgi davrda jahonda umum qabul qilingan tizim bo'lib ikki pog'onali bank tizimi xizmat qiladi va u davlat Markaziy banki va tijorat banklari tarmog'ini o'z ichiga oladi.

Jahonda umum qabul qilingan bank tizimi

Markaziy Bank bank va moliya muassasalari faoliyatining barqarorligini ta'minlaydi. Birinchi navbatda, u ko'pchilik moliya institutlari, banklarning faoliyatida moliyaviy jihatdan muammolar yuzaga kelganida, banklar omonatchilar oldidagi o'z majburiyatlarini bajara olmay qolgan holda moliyaviy sarosima paydo bo'lishining oldini olishi kerak. Bu masalani hal qilish uchun Markaziy bank, avvalo, tartibga solish va nazorat qilish funksiyalarini ikkinchi pog'ona – tijorat banklari tizimiga nisbatan bajaradi. Tijorat banklarining har kunlik faoliyatiga aralashish Markaziy bank majburiyatiga kirmaydi. Markaziy bank tijorat banklarining me'yoriy boshqarilishi, ularning to'lovga qobiliyatligi va likvidligi ta'minlanishini kuzatib borishi va omonatchilar manfaatlarini himoya qilishi kerak. Bularning barchasi nazorat me'yorlari tizimi yordamida amalga oshirilib, tijorat banklari pog'onasiga yetkaziladi.

Markaziy bank pul siyosatini o'tkazish yo'li bilan muomaladagi pul massasi ustidan nazoratni amalga oshiradi va inflatsiya, ishsizlikning past darajasini ta'minlash va iqtisodiy o'sish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Bunda Markaziy bank emission bank vazifasini bajaradi, ya'ni muomalaga pul belgilarini chiqarish va ularni muomaladan olish huquqiga ega bo'ladi. Bundan tashqari tijorat banklari o'rtasidagi hisob-kitoblarni olib borishga imkoniyat yaratadi.

Bank tizimining ikkinchi pog'onasi – bu xalq xo'jaligi va aholiga xizmat ko'rsatishda bosh bo'g'in hisoblangan mustaqil tijorat banklarining tarmog'idir. Ular yuridik va jismoniy shaxslarga shartnoma asosida turli hisob-kitob va kredit operatsiyalarini amalga oshirish va xizmatlar ko'rsatish hamda boshqa turli bank xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshiradilar.

Mamlakatimizda dastlabki davrlarda bank tizimini isloh qilish uchun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2000-yil 21-martdagi „Bank tizimini yanada erkinlashtirish va isloh qilish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risida“gi Farmoni va Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 24-martdagi „Bank tizimini isloh qilishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida“gi Qarori qabul qilinishi bilan boshlandi.

Bu hujjatlarga asosan quyidagilar **mazkur bosqichning asosiy vazifalari** qilib belgilandi:

- bank tizimini yanada erkinlashtirish va isloh qilish, tijorat banklari mustaqilligini oshirish;
- bank tizimi va uning bo'g'inlari rivojlanishini rag'batlan-tirish;
- bo'sh turgan mablag'larni bankka jalb qilish va omonatchi-larning manfaatlarini himoya qilishni kuchaytirish;
- banklarning iqtisodiyotning aniq sektorida ishlayotgan kor-xonalarni, xususan dehqon, fermer xo'jaliklarini hamda kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash jarayonini kengaytirish;
- banklarni investitsiya jarayonlarining faol ishtirokchilariga aylantirish;
- banklarning mijozlar bilan o'zaro manfaatli sheriklik muno-sabatlarini shakllantirish;
- aholining bank-moliya tizimiga bo'lgan ishonchini oshirish;
- xorijiy banklar va boshqa moliya institutlari bilan hamkorlik-ni kengaytirish, valuta munosabatlarini erkinlashtirish va kengaytirish kabi vazifalar belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki pul-kredit siyosatining asosiy yo'nalishlarini bir yilga ishlab chiqadi va ular Oliy Majlis tomonidan tasdiqlangandan so'ng u mukammal dastur sifatida qabul qilinadi. Bu dastur iqtisodiy vaziyatni tahlil qilish va oldindan aytishni, pul miqdorini yillik o'stirish sur'atlarining maqsadli ko'rsatkichlarini, kredit, foiz va valuta siyosatini amalga oshirish yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Umumiy iqtisodiy tahlilning zarurligiga sabab shuki, monetar siyosatni ishlab chiqish va amalga oshirish barcha muhim makroiqtisodiy hodisalar; pulning qadr sizlanishi, milliy ishlab chiqarishning umumiy qismi va mehnat resurslarining bandligi, to'lov balansi bilan

chambarchas bog'langan. Pul muomalasini boshqarib borish vositalarini quyidagi chizmadan ko'rish mumkin.

1-jadval. Pul-kredit siyosatining asosiy vositalari¹

Muomaladagi pul massasining hajmini, banklarning likvidligini muvofiqlashtirish va infl atsiya sur'atlarini tushirish maqsadida Markaziy bank tijorat banklari uchun majburiy rezervlar me'yorini o'rnatib berish siyosatini amalga oshiradi. Minimal zaxiralar bu tijorat banklari resurslarining Markaziy bankda majburiy saqlanishi zarur bo'lgan qismidir. Majburiy rezerv miqdori tijorat bankining yig'ilgan resurslariga nisbatan foizda belgilanadi. Bu zaxira bevosita banklarning kreditlash imkoniyatini chegaralasa-da, ularning minimal likvidligini ta'minlash omili bo'lishi mumkin. Majburiy zaxira me'yorini hozirgi kunda O'zbekistonda 20 foizni tashkil qiladi. Markaziy bank tomonidan zaxira miqdori ba'zi bir omillarni hisobga olgan holda o'zgartirilishi mumkin, u omonatlarning hajmi, turi, muddatiga, banklarning boshqa majburiyatlariga bog'liq bo'ladi.

Markaziy bankning tijorat banklarini qayta moliyalashtirish siyosati bu to'g'ridan to'g'ri kreditlash, veksellarni hisobga olish, qimmatbaho qog'ozlarni garovga olgan holda kreditlar berish va kredit auksionlarini o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bundan kelib chiqqan holda Markaziy bankning qayta moliyalashtirish operatsiyasi quyidagi usullarda olib boriladi:

–tijorat banklarining ixtiyoridagi veksellarni hisobga olish yo'li bilan kreditlash;

¹ Muallif ishlanmasi

–tijorat banklari ixtiyoridagi qimmatbaho qog'ozlarni garovga olish yo'li bilan kreditlar berish. Bunday kreditlar **lombard kreditlar** deyiladi;

–to'g'ridan to'g'ri kredit berish usuli.

Kredit tashkilotlari faoliyatida moliyaviy qiyinchiliklar bo'lgan hollarda ular Markaziy bankka kredit olish uchun murojaat qilishi va Markaziy bank kreditidan foydalanishi mumkin. Remoliyalashtirishning asosiy maqsadi pul muomalasi va kredit munosabatlarning holatiga ta'sir ko'rsatishdan iborat. Remoliyalashtirish siyosatini olib bora turib, Markaziy bank oxirgi kreditor sifatida maydonga chiqadi. O'zbekiston Respublikasida Markaziy bank o'rnatgan qoidalarga asosan, quyidagi aktivlarni garovga olgan holda 3 oygacha bo'lgan muddatga kreditlar berishi mumkin:

–oltin, chet el valutasini, xalqaro zaxiralar toifasiga kiruvchi valuta boyliklari va boshqa boyliklar;

–davlatning qarzi majburiyatlari va davlat tomonidan kafolatlangan boshqa qarzi vositalari.

Markaziy bankda depozitga o'tkazilgan va uning depozitariysi uchun maqbul bo'lgan, xarid qilinishi va sotilishiga ruxsat berilgan va Markaziy bank ular bilan ushbu qonun doirasida boshqa xil operatsiyalar o'tkazishi mumkin bo'lgan aktivlar to'lanishiga banklar asosida kreditlar berishi mumkin.

Bank faoliyatida tavakkalchilikning iqtisodiy asoslangan chegaralardan chiqib ketmasligi bank sistemasi barqaror ishlashining muhim shartidir. Tavakkalchilik doiralarini cheklab qo'yish Markaziy bank tomonidan tijorat banklari uchun rioya etilishi majburiy bo'lgan iqtisodiy me'yorlarni belgilab qo'yish orqali amalga oshiriladi. Markaziy bank banklar uchun majburiy bo'lgan iqtisodiy me'yorlarni, shu jumladan:

–kapitalning yetarlilik koeffitsiyentini;

–bir qarzi oluvchi yoki bir-biriga daxldor qarzi oluvchilar guruhi-ga tavakkalchilikning eng ko'p miqdorini;

–yirik kredit tavakkalchilik va investitsiyalarning eng ko'p miqdorini;

–likvidlilik koeffitsiyentlari va boshqalarni belgilaydi.

Markaziy bank iqtisodiy me'yorlarning o'zgarishi to'g'risida kamida bir oy oldin e'lon qiladi. Banklar va ularning filiallari banklarga oid qonun hujjatlarini, belgilab qo'yilgan iqtisodiy me'yorlarni buzgan taqdirda Markaziy bank ulardan ustav kapitalining eng kam miqdorining 0,1 foizigacha jarima undirish yoxud ayrim operatsiyalarni o'tkazishni olti oygacha bo'lgan muddatga cheklab qo'yish huquqiga ega.

Darhaqiqat, xulosa sifatida quyidagi fikrlarni berishimiz mumkin, Bankning vositachilik operatsiyalari bozor iqtisodiyoti tizimini rivojlantirish borasida bank faoliyatida tavakkalchilik va noaniqlikning oldini olishga sharoit yaratadi. Pul mablag'lari bank vositachiligisiz ham kreditor va qarz oluvchi orasida muomalada bo'lishi mumkin, ammo bu bilan mablag'larni yo'qotish xavfi darajasi oshadi va mablag'larni o'z vaqtida qaytarib ololmaslik muammolari yuzaga keladi. Bu muammolarning yuzaga kelishi shundan iboratki, kreditor va qarz oluvchi bir-birovi haqida yetarli darajada ma'lumotga ega emasligi, mablag'larga bo'lgan talabning taklif bilan doimo miqdoran va bir vaqtda teng emasligidir. Tijorat banklari mablag'larni depozitga jalb etishi, ssuda berishi mumkin. Bank o'z aktivlari bo'yicha keng diversifi katsiya usulini qo'llab omonatlarni qaytara olmaslik xavfi darajasini kamaytirishi mumkin.

Iqtisodiy tizimni qayta qurish uchun asosan va birinchi galda ichki xo'jalik jamg'armalariga tayanish lozim. Tijorat banki mo liya bozoriga kredit resurslariga talab bilan kirar ekan, nafaqat iqtisodiyotda mavjud bo'lgan barcha jamg'armalarni maksimal darajada yig'ishga, balki joriy iste'molni chegaralash bilan jamg'armani shakllantirishga samarali ta'sir ko'rsatmog'i lozim. Jamg'arma mablag'larni shakllantirishda tijorat banklari depozit siyosatining ta'siri katta. Omonatchilarga yuqori foizlardan tashqari, bank kreditlariga yuqori kafolat va ishonchlilik kerak. Omonatlarni qo'yishda xavfsizlik bilan bir qatorda mijoz tijorat banki faoliyati haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lishi va bu bilan u bankning moliyaviy ahvoriga baho bera olishi mumkin.

Xulosa sifatida quyidagi asosiy fikrlarni berishimiz mumkin:

Markaziy bankning tartibga solish funksiyasi tijorat banklarining to'lov qobiliyatini saqlashda va omonatchilar ishonchini oshirishda asosiy omil hisoblanadi.

Banklar o'z aktivlarini keng diversifikatsiya qilish orqali kredit risklarini minimal darajaga tushirishi va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashi zarur.

Aholining bo'sh pul mablag'larini bank aylanmasiga jalb qilish uchun nafaqat yuqori foiz stavkalari, balki banklar faoliyatining shaffofligi va kafolat darajasini oshirish lozim.

Hozirgi sharoitda bank tizimi samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li — xizmatlarni to'liq raqamlashtirish va mijozlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishdir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida"gi Qonuni.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. O'zbekiston Respublikasining "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
4. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi. Darslik. - T.: "Iqtisod-moliya", 2017.
5. Shodmonov R.Sh., Alimov R.A. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. - T.: "Barkamol fayz media", 2018.
6. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari va yillik hisobotlari (www.cbu.uz).

